

GABINETE ELECTRICO

SECCION A-A

GABINETE PUERTA ABIERTA

GABINETE PUERTA ABIERTA

RUTEADO DE CABLES

COMPONENTES ELECTRICOS

Notas:

Para ver más detalle del conexionado eléctrico ver el plano MET-PE-002.

Todas las sujeciones de los componentes al gabinete eléctrico se harán con tornillo M3 y su correspondiente arandela y tuerca. Serán todos tornillos cab. cilíndrica allen salvo los 2 tornillos de sujeción para el conector C14, los cuales serán avellanados philips.

La sujeción del gabinete eléctrico al cuadro de la máquina se hará con 4 tornillos M6x40 cab. cilíndrica allen con sus tuercas y arandelas planas + grower.

15	GABINETE ELECTRICO (GABEXEL GE-6050)	1
14	REJILLA DE VENTILACION TABLERO ELECTRICO 15 x15 [cm]	2
13	CODO SALIDA DE CABLES (plano MET-PMP-001)	1
12	CONECTOR C14 CON SWITCH Y PORTA FUSIBLE	1
11	SEPERADOR BORNERA 64x52 [mm] ESPESOR 2 [m] (ZOLODA)	2
10	EXTREMO BORNERA ALTO DOBLE TORNILLO (ZOLODA)	3
9	BORNERA DE PASO 2,5 [mm2] (ZOLODA)	37
8	RIEL DIN	0,3[m]
7	CABLE CANAL RANURADO 40x40	1,3[m]
6	MODULO AMPLIFICADOR HX711	1
5	CONTROLADOR - LEADSHINE DM542E	1
4	RASPBERRY PI 5	1
3	ARDUINO UNO R3	1
2	FUENTE 5V - 5A	1
1	FUENTE 24V - 10A	1
POS	DENOMINACION	CANT

FECHA	NOMBRE	FIRMA	DENOMINACION	
DIB. 05/08/25	DVSR		COMPONENTES ELECTRICOS TOPOGRAFICO Y CABLEADO GABINETE ELECTRICO MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION	
REV.	MGR			
APR.	MGR			
Esc.: 1:5				
Tolerancias: S/DIN		Sustituye a: ---		Sustituido por: ---
		PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA		Parte del ensamble: MET-PME-01 A2
		MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER		Plano N° MET-PE-001 Rev. 0

Alimentación 220VAC (Conector C14 hembra con switch y fusible)

CONEXIONADO TABLERO ELECTRICO

ESQUEMA ELECTRICO

Referencias:

1. Fuente switching 24V - 10A
2. Fuente switching 5V - 5A
3. Arduino Uno R3
4. Raspberry Pi 5
5. Driver - Leadshine DM542E
6. Motor - Leadshine D57CM31-5A
7. Módulo amplificador - HX711
8. Celda de carga - CZC 1000 Kg
9. Pulsador de emergencia - golpe de puño
10. Pulsador sube travesaño móvil
11. Pulsador baja travesaño móvil
12. Velocidad de subida/bajada, lento/rápido
13. Fin de carrera inferior travesaño móvil
14. Fin de carrera superior travesaño móvil
15. Monitor (G.U.I.)
16. Teclado y mouse
17. Cámara + lente focal fija 50mm

LISTADO DE BORNES TABLERO ELECTRICO

BORNERA X1.1		BORNERA X1.2		BORNERA X1.3		BORNERA X1.4	
N°	CONEXION	N°	CONEXION	N°	CONEXION	N°	CONEXION
1	Alimentación 220VAC - Fase	7	Alimentación 24VCC (-)	20	Pin 2 (Arduino UNO)	30	Desde Borne B- (Leadshine DM542E)
2	Salida hacia Borne L (Fuente 24V)	7	Salida hacia Borne GND (Leadshine DM542E)	20	Salida hacia Borne PUL- (Leadshine DM542E)	30	Salida hacia Cable negro B- (Motor paso a paso)
3	Alimentación 220VAC - Neutro	8	Alimentación 24VCC (+)	21	Pin 3 (Arduino UNO)	31	Desde Borne B+ (Leadshine DM542E)
4	Salida hacia Borne N (Fuente 24V)	8	Salida hacia Borne 2 (Parada de emergencia NC1)	21	Salida hacia Borne DIR- (Leadshine DM542E)	31	Salida hacia Cable verde B+ (Motor paso a paso)
5	Alimentación 220VAC - Tierra	9	Desde Borne 1 (Parada de emergencia NC1)	22	Pin 4 (Arduino UNO)	32	Desde Borne A- (Leadshine DM542E)
5	Salida hacia Borne E (Fuente 24V)	9	Salida hacia Borne +VCD (Leadshine DM542E)	22	Salida hacia Borne ENA- (Leadshine DM542E)	32	Salida hacia Cable azul A- (Motor paso a paso)
6	Salida hacia Borne E (Fuente 5V)	10	Alimentación 5VCC (+)	23	Pin 5 (Arduino UNO)	33	Desde Borne A+ (Leadshine DM542E)
		10	Salida hacia Borne 5V (Raspberry Pi 5)	23	Salida hacia Borne DT (HX711)	33	Salida hacia Cable rojo A+ (Motor paso a paso)
		11	Salida hacia Borne 5V (Arduino UNO)	24	Pin 6 (Arduino UNO)	34	Desde Borne A+ (HX711)
		12	Salida hacia Borne GND (HX711)	24	Salida hacia Borne SCK (HX711)	34	Salida hacia Cable verde A+ (Celda de carga)
		13	Salida hacia Borne PUL+ / DIR+ / ENA+ (Leadshine DM542E)	25	Pin 7 (Arduino UNO)	35	Desde Borne A- (HX711)
		14	Alimentación 5VCC (-)	25	Salida hacia Borne 3 (Fin de carrera NA5)	35	Salida hacia Cable blanco A- (Celda de carga)
		14	Salida hacia Borne GND (Raspberry Pi 5)	26	Pin 8 (Arduino UNO)	36	Desde Borne E- (HX711)
		15	Salida hacia Borne GND (Arduino UNO)	26	Salida hacia Borne 3 (Fin de carrera NA4)	36	Salida hacia Cable negro E- (Celda de carga)
		16	Salida hacia Borne GND (HX711)	27	Pin 9 (Arduino UNO)	37	Desde Borne E+ (HX711)
		17	Salida hacia Borne 4 (Pulsador NA1 / NA2 / NA3)	27	Salida hacia Borne 3 (Pulsador NA3)	37	Salida hacia Cable rojo E- (Celda de carga)
		18	Salida hacia Borne 4 (Fin de carrera NA4)	28	Pin 10 (Arduino UNO)		
		19	Salida hacia Borne 4 (Fin de carrera NA5)	28	Salida hacia Borne 3 (Pulsador NA2)		
				29	Pin 11 (Arduino UNO)		
				29	Salida hacia Borne 3 (Pulsador NA1)		

Notas:

- 1) Los componentes (6,8,9,10,11,12,13,14,15,16) van fuera del tablero eléctrico.
- 2) Los componentes deberán contar con refrigeración pasiva y el gabinete eléctrico con una entrada de aire tipo rejilla.
- 3) En caso de que el Driver [5] presente calentamiento excesivo, instalarle al gabinete eléctrico un ventilador de 24VCC.
- 4) Del borne 17 al 29 los cables son unipolares (clase 5) de 0,25[mm²] de la marca Kalop. Para el resto de los bornes los cables son unipolares (clase 5) de 1[mm²] de la marca Kalop.
- 5) Para más información respecto la disposición de los componentes eléctricos, el gabinete y el ruteo de cables ver el plano MET-PE-001.

COMPONENTES ELECTRICOS EN LA MAQUINA

FECHA	NOMBRE	FIRMA
DIB. 05/08/25	DVSR	
REV.	MGR	
APR.	MGR	

Tolerancias: S/DIN

Sustituye a: ---

Sustituido por: ---

PROYECTO FINAL DE GRADO
INGENIERIA ELECTROMECHANICA

Parte del ensamble: MET-PE-01
Plano N°
MET-PE-002
Rev. 01

CONEXIONADO ELECTRICO EXQUEMA ELECTRICO GABINETE ELECTRICO MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION